

МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМИЯТДА ИЖТИМОЙ ҲАМЖИҲАТЛИК МУҲИТИНИ ЯРАТИШ МАСАЛАЛАРИ

Мамаджанов Алишер Муратович

Фарғона давлат университети

ҳарбий таълим факультети цикл бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10963499>

Аннотация: Ушбу мақолада миллий хавфсизликни таъминлашда жамиятда ижтимоий ҳамжиҳатлик муҳитини яратиш масалалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: миллий хавфсизлик, ғоявий бирдамлик, глобаллашув, ижтимоий бирдамлик, мафкура, таҳдидлар, ахборот хавфсизлиги, ахборот истеъмоли маданияти, ижтимоий барқарорлик, тажовуз, ижтимоий таъсир.

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда «Инсон қадри учун» тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантириш, инсон ҳуқуқлари ва манфаатларини сўзсиз таъминлаш ҳамда фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишлари[1] сифатида белгиланиши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Миллий ўзликни англаш шароитида миллий манфаатларни ўрганиш ҳамда назарий жиҳатдан тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу борада қатор илмий изланишлар амалга ошириш заруриятини келтириб чиқаради[2]. Демак, миллий ўзликни англаш жараёнларига эътиборсизлик ёхуд ноҳолис ёндашув четда турган ёт кучларга ўз геосиёсий мақсадларини амалга оширишда барқарорликни парчаловчи дастак сифатида салбий мазмундаги миллатчилик омилидан фойдаланишлари мумкин. Шунинг учун ҳам, кўпгина олимлар миллатчиликка ўз миллатини ва унинг манфаатларини худбинлик заминидан мутлоқлаштириш йўлида бошқа миллатларнинг манфаатлари билан ҳисоблашмайди, уларни камситиб, ижтимоий адолатсизликлар туғдирадиган иллат сифатида талқин этишган[3]. Шундай экан, жамиятнинг ғоявий бирлашувида чегарадан чиқиб кетмаган, мутлоқлаштирилмаган миллий ўзликни англаш жараёни муҳим аҳамият касб этади. Зеро, “давлат тараққиётини ижтимоий-маънавий омилардан холи тарзда тасаввур этиб бўлмайди. Хозирги замон глобаллашув жараёнлари бу масалани янада долзарблаштиради”[4]. Бугунги кунда муайян мамлакатнинг тараққиётини фақат моддий неъмат ва хизматлар ҳажмининг ўсиши билан белгилаш мумкин эмаслиги тобора аён бўлиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев бу борада қуйидаги фикрни айтади: “Бизнинг мақсадимиз – юртимизда халқ ҳокимиятини номига эмас, балки амалда жорий қилиш механизмларини мустаҳкамлашдан иборат. Ишончимиз комил: халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак”[5]. Шундай экан, халқ манфаатларини усуворлиги, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари таъминланиши, бошақрувда ижтимоий адолатни ва қонунийликни шаклланиши ҳам жамоатчилик бирдамлигига боғлиқлиги ва бу жамиятнинг яқдил ғоявий бирлашувига эҳтиёж заруратини кўрсатиб беради.

Шундай экан, Ўзбекистоннинг янги тараққиёт босқичида жамиятнинг ғоявий бирдамлик ва ҳамжиҳатликнинг заруратини бугунги кундаги глобал ўзгаришлар шароити билан, шунингдек маданиятлараро муносабатларнинг чуқурлашуви, тамаддаунлар тўқнашувининг тезлашиб бориши, ахборотлашув жараёнининг кенгайиб бориши асосида содир бўлаётган ғоявий таъсирлар, мафкуравий тажовузлар, беқарорликни келтириб чиқарувчи ахборот-психологик таҳдидлар заруратга айлантормоқда. Бундай тажовузларга қарши ягона чора жамиятнинг ғоявий бирлашуви, ҳамжиҳатлиги, ижтимоий бирдамлик ҳисси билан боғлиқ. Шундай экан жамиятмизнинг ривожланиш палласида халқни бирлаштириш, уни янги тараққиёт йўлига сафарбар этиш ва ижтимоий бирдамликни яратиш учун ғоявий билашув эҳтиёжи ортиб бормоқда.

Бунинг учун бугуннинг долзарб вазифалардан бири жамиятда миллий бирлаштириш асосида миллий бирдамликни мустаҳкамлаш ва бу орқали иқтисодий тараққиётга, ривожланишнинг юксак поғоналарига кўтаришнинг назарий-амалий асосларини вужудга келтириш ва ёшларни билим-маърифатли, ишонч-эътиқодли қилиб тарбиялаш учун шарт-шароитлар яратишдан иборатдир. Бу борада давлатимиз раҳбарининг ёндашуви қуйидагича: “Бугунги шиддатли замон, дунёдаги аёвсиз рақобат муҳити биздан жуда катта масъулият ва сафарбарлик билан ишлашни, ҳамма соҳада янгича ёндашувларни талаб этмоқда. Мана шундай кескин шароитда биз юртимизда тинчлик ва осойишталик, фуқаролар ва миллатлар ўртасида ҳамжиҳатлик муҳитини кўз қорачиғидек асрашимиз зарур. Айниқса, фарзандларимизнинг қалби ва онгини ёвуз хавф-хатарлардан ҳимоя қилишга энг долзарб вазифа, деб қарашимиз керак”[6]. Ижтимоий барқарорлик ва мамлакатнинг олға ривожланиши жамиятни ҳар томонлама ислоҳ қилишнинг таянчи ҳисобланади. Чунки ғоявий барқарорлик турли хил қарашларнинг бир мақсад атрофида уйғунлашувининг шарти, ички ҳамда ташқи мувозанатни сақлаш воситаси ҳамдир. Мана шу ғоявий барқарорлик кучли ва таъсирли, реал мақсадларга асосланган мафкура асосида, аҳолининг ғоявий бирлашувчи орқали амалга ошади.

Аслида жамиятни, халқни бир ғояга ишонтириш жуда мушкул иш ҳисобланади. Чунки жамият томонидан бир ғояга ишонч унда шу ғоя асосида манфаатлар таъминланиши ҳодисаси намоён бўлиши керак. Чунки ҳеч бир иносн ўз манфаатлари қамраб олинмаган ғояга ишонмайди. Шу боис, энг аввало жамиятни бирлаштирувчи реал мақсадлар қўйилган янгича идеология концепциясини ишлаб чиқиш зарур. Зеро, “шиддат билан ўзгараётган замон олдимизга янги, биз илгари дуч келмаган муаммоларни, жуда ўткир саволларни кўндаланг қўймоқда. Уларга муносиб жавоб топиш ва оқилона ечиш учун ҳар жиҳатдан тайёр бўлишимиз керак”[7]. Бунинг учун иқтисодий ва сиёсий барқарорлик билан бирга ижтимоий бирлик ва ҳамжиҳатликни ҳам шакллантириш талаб этилади.

Янги миллий ғоя концепцияси асосида жамиятда ғоявий бирлашувни амалга ошириш жуда мураккаб масаладир. Чунки одамларни, аввало ёшларни эзгу ғояларга ишонтириш, уларни бир мақсад атрофида уюштириш, фаоллаштириш, масъулиятини ошириш, олийжаноб мақсадлар сари сафарбар этиш бугунги кунда жуда қийинлашиб бормоқда. Чунки халқнинг руҳий кайфияти, ҳиссий кечинмалари ва фаолият кўрсатишига

шайлиги, унинг ҳаракат дастури бўлган миллий бирлашув мафқурасига ишончи билан белгиланади. Ана шундай ишонч жамият аъзоларида мустаҳкам эътиқодни шакллантириб, уларни янада жипслаштиради, фаоллаштиради, масъулиятини оширади, мамлакат фуқароларининг ўзаро тотув, дўст ва иноқ бўлиб яшашига, ўз мафаатларини Ватан манфаатлари билан уйғунлаштиришга чорлайди. Бундай мустаҳкам эътиқодга эга бўлган, комил ишонч асосида ўз ҳаётий йўлини аниқ белгилаб олган инсон зарарли ғоялар таъсирига берилмайди, буюк келажакка эришиш йўлидаги ўткинчи қийинчиликларга бардош беради, унда ирода мустаҳкам бўлади. Миллий ғоявий бирлашув жамият аъзолари қалбида ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, иродалилиқ, виждонлилиқ, фаоллик, масъулиятлилиқ, сабр-тоқат, меҳр-оқибат, ёмонликка қарши туриш каби фазилатларини фаоллаштиришга хизмат қилади.

Жамиятда ғоявий бирлашувнинг хосиласи сифатида ватанпарварлик, фидойилиқ, садоқат, ижтимоий масъулиятни ривожланишини зарур. Ватан туйғуси инсонда ватан манфаатларига зид, ёт ғояларга, оқимларга қарши кучли, ишончли иммунитетни пайдо қилади. Бунинг учун инсон жамиятда адолатлилиқни усутвор деб билиши зарур. Зеро, “адолатлилиқ қонунларга мувофиқ яшаш экан, қонун эса барчадан фазилатлар билан яшашни талаб қилар экан, қонунларга мувофиқ, адолатли иш тутувчи одам энг фозил одамдир. Адолатлилиқ энг яхши фазилатдир”[8]. Ватанпарварликнинг ғоявий асослари тўғрисида файласуф олим Э.Юсупов шундай деган эди: “Ватанпарварлик муайян миллий маданият, мафкура, эътиқодлар асосида шаклланади ва ривожланади. Шу маънода ҳозирги миллий истиқлол мафқураси мустақил Ўзбекистон ватанпарварлигининг назарий асосини ташкил этади. Шу мафкура асосида шакланган ватанпарварлик умуммиллий фазилат сифатида шаклланади ва сақланади[9]”. Бироқ миллий истиқлол мафқураси жамиятни бирлаштира олмади, ватанпарварликни шакллантиришга хизмат қиламди. Бунга саба бу мафкура баландпарвоз шиорлар устига қурилган ва ҳаётда амаллий аксини кўрсата олмади. Натижада бу шунчаки эскича гаплардан иборат идеологик таъсир воситасига айланиб қолди.

Бугунги кунда глобал рақобат муҳитида, миллатларарор муносабатлар зўриқиб бораётган шароитда жамиятларда замон руҳига мос мафкурага эҳтиёж ортиб бормоқда. Инсоният, давлатлар мавжуд экан, манфаатлар кураши барҳам топмайди. Бунинг учун эса, “Миллатлараро муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясининг изчил амалга оширилишини таъминлаш”[10] талаб этилади. Глобал миқёсда олиб қараладиган бўлса, инсоният тарихининг кўп қисми ижтимоий-иқтисодий, сиёсий манфаатлар тўқнашуви, тўс-тўполонлар, турли келишилмовчилик ва урушлар остида ўтган. Албатта, алоҳида олган давлатлар ўз чегараларини мустаҳкамлаб, халқнинг орзулари, ўй-фикрлари асосида халқни муайян ғоялар остида бирлаштира олган. Халқини бир ғоя остида бирлаштириб, ўз миллий давлатчилигини олиб бораётган давлатларда узоқ йиллар давомида тинчлик, ҳамкорлик, бутун халқ иродасини бирлаштириб ривожланишга қараб бориш яққол кўзга ташланади. Масалан, Америка Қўшма Штатлари, Япония, Хитой сингари давлатлар ўз мафқуралари доирасидаги ягона байроқ остида бугунги ривожланиш даражасига етиб келди.

Аксинча, инсоният тарихи бузғунчи ғояларнинг ҳам миллий ғоя даражасигача кўтарилганига бир-неча бор шоҳид бўлган. Масалан, бизга тарихан яқинроқ ва таниш

бўлган фашизм мафкураси, миллатчилик, ирқчилик, шовинистик мафкуралар бузғунчиликка ҳизмат қилувчи мафкуралар сифатида майдонган келган. XX асрнинг иккинчи ярмида дунёда шаклланган икки сиёсий қутб ўртасида “совуқ уруш” алангаси авж олган пайтда Америка блокининг сиёсатдонларидан бири А. Даллес қарама-қарши томонни маҳв этиш учун қуйидагича режани олдинга суради: “Биз Россияда тартибсизлик (бошбошдоқликни) уруғини сепиб, уларнинг қадриятларини сезилмаган тарзда сохта қадриятлар билан алмаштираемиз ва уларни ушбу сохта қадриятларга ишонишга мажбур қиламиз. Қандай қилиб? Биз Россиянинг ўзидан ҳамфикрларимизни, ёрдамчиларимиз ва иттифоқчиларимизни топамиз. Ер юзидаги энг бўйсунмас халқ ҳалокатининг ўз кўламига кўра улкан трагедияси, ўзликни англашнинг узил-кесил қайтарилмас сўниши саҳнама-саҳна ўйналади. Масалан, адабиёт ва санъатдан биз аста-секин унинг ижтимоий моҳиятини йўқ қиламиз. Рассомларни халқ оммасининг теранликларида юз бераётган жараёнларни тасвирлаш, тадқиқ этиш завқи билан шуғулланишдан маҳрум қиламиз. Адабиёт, театр, кино – буларнинг барчаси энг пасткаш инсоний туйғуларни тасвирлайди ва ривожланади. Биз инсон онгига шахвонийлик, зўравонлик, сотқинлик, бир сўз билан айтганда, ҳар қандай ахлоқсизликни мажбур қилиб сингдирадиган ижодкорларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаймиз ва кўкларга кўтарамиз... Тўғрилиқ ва виждонлиқ кулги остида қолади ва ҳеч кимга керак бўлмайди, ўтмиш сарқитига айланади, бир-бирининг олдидаги сурбетлик ва безбетлик, ёлғон ва алдаш, ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик, ҳайвоний кўрқув ҳамда беорлик, сотқинлик, миллатчилик ва халқлар ўртасида душманлик, энг аввало, рус халқига бўлган нафратни, - буларнинг барчасини биз устакорлик билан сездирмасдан ёямиз. Фақат озчилик, жуда озгина кишилар нималар юз бераётганлигини тушунадилар ёки тахмин қиладилар. Бироқ биз бундай одамларни иложсиз ҳолатга, масхара бўладиган ҳолатга келтирамиз. Уларни бадном қилиш ва жамиятнинг чиқитлари деб эълон қилиш усулларини топамиз”[11]. Мана шундай глобал ўзгаришлар ҳар бир мамлакат олидида миллий бирдамликни шакллантиришни ва бу жараёнда ғоявий бирлашув концепцияси зарурлигини келтириб чиқармоқда.

Тадқиқотчи И.Ахмедов ўзипнинг “Глобаллашув шароитида миллий ғоя ва тарбия масалалари” номли асарида жамиятлар учун ғоявий бирдамликнинг нечоғлик муҳим ҳодиса эканлигини қуйидагича асослайди: “Эндиликда жаҳоннинг чекка ўлкалари ёки хилват бурчаклари мавжуд эмас. Барча минтақалар жаҳон иқтисодиёти ва ягона ахборот майдонининг таркибий қисмларига айланмоқда. Худудлар ва масофалар ўзининг асл маъносини йўқотадиган чегарасиз дунё тушунчаси реал шакл-шамойил касб этиб бормоқда. Тадқиқотчилар “глобал қишлоқ” (global village), “тизимга бирлашган жамият” (networked society) тўғрисида сўз юрит-моқдалар. Ушбу жараён суръатларининг сифат жиҳатидан янги даражасини таърифлаш учун янги атама – “гипер глобализация” атамаси қўлланмоқдаки[12], у барча жабҳалар, чунончи: иқтисодиёт, ахборот, молия, одамлар, товарлар, пуллар, ғоялар ҳаракати жабҳаларида халқаро алоқалар тезлиги тобора ошиб бораётганини акс эттиради”. Шундай экан, глобал кураш майдонида кучли маданиятлар томонидан ютилиб юборилиши вазиятидаги миллатлар учун тарқоқлик эмас, ғоявий билашувга эҳтиёж ортиб бормоқда.

XX асрнинг охири ва XXI асрнинг бошида дунёда эркинлик ва демократияни бошқа кичик, эндигина ривожланаётган давлатларга экспорт қилиш тенденцияси кучайиди. “Демократия ўйини” орқали ўша ҳудудларда ўзларига қулай, уларнинг манфаати учун хизмат қиладиган, ўша мамлакатларга ҳеч қандай тўсиқларсиз кириб бориш ва эгаллик қилиш, меҳнат ва маҳсулотлар бозорини эгаллаш, иқтисодий манфаатдорликка эришиш учун интилаётганларини бир қатор давлатларнинг аянчли тақдири яққол кўрсатди. Бунга мисол сифатида 2003 йилдан бошлаб бир қатор давлатларда амалга оширилган рангли инқилобларни келтириш мумкин. Масалан, – Грузиядаги Атиргуллар инқилоби (2003 йил), Украинадаги Зарғалдоқ ранг инқилоб (2004 йил), Қирғизистондаги Лолалар инқилоби (2005 йил), 2006-2011 йилларда Белоруссия, Арманистон, Молдавияда инқилоб қилишга уринишлар, 2011-2014 йиллар Украинадаги қонли инқилоблар шулар жумласига киради. Мана шундай жараёнлар жамиятимизнинг янги ривожланиш босқичида иқтисодий барқарорликни шакллантириш билан бирга ғоявий бирдамликни ҳам таъминлаш долзарб вазифалардан бири эканлигини англатмоқда.

Шунингдек, араб минтақасида бўлиб ўтган инқилоблар, фуқаролар уруши ҳам жамиятлар учун ғоявий бирлашув, миллий бирликнинг нечоғлик муҳим ҳодиса эканлигини кўрсатиб бермоқда. Бу инқилоблар “араб баҳори” номи билан кенг тарқалди. “Араб баҳори” – 2010 йил 18 декабрда араб юртларида бошланган инқилобий намоёиш ва норозиликлар тўлқинининг мажозий номланишидир. Бу инқилоблар Тунис, Ливия, Миср, Яман, Баҳрайн, Сурия, Ливан ва бошқа мамлакатларда бўлиб ўтди. Бу воқеаларнинг сабаблари ҳақида кўплаб фикрлар, қарашлар мавжуд, уларни ҳар ким ўз қаричи билан ўлчайди. Бироқ бошқарувда ижтимоий адолатнинг таъминланмаслиги, яқдир ғоя оситга бирлашмаслик жамиятларда парокандаликни келтириб чиқаришини гувоҳир бўлиш мумкин.

Ўзбекистоннинг янги ривожланиш босқичида, учинчи Ренессанс остонасида ғоявий бирдамликнинг заруратини тарли таҳдидлар, иқтисодий қарама-қаршиликлар, халқаро майдондаги миллатлараро низолар, эркинлик ва демократик қадриятлар билан жамиятларнинг миллий ва диний қадриятлари тўқнашуви шароитида юзага келаётган парчаланиш, тарафкашлик, бошбошдоқлик, парокандалик ва айирмачилик билан боғлиқ қарашлар ва ҳаракатлар кўрсатиб турибди. Стратег, ҳарбий тарихчи, Иерусалим университети профессори Мартин ван Кревельд бу ҳақда “XXI асрга келиб можароларнинг тавсифи ўзгариб кетди. Жаҳонда давлатлараро қуролли можаролар камайди. Аммо одамларнинг маънавияти, маданияти, мафқураси билан боғлиқ ички можаролар кескин кўпайди, деб ёзади. Бу ташвишли фикр бежиз эмас. Чунки, дунёдаги, мамлакатдаги, оиладаги ҳар бир нотинчлик фуқароларнинг онгига ташқаридан киритилган бузғунчи ғоялардан бошланади. Бу ўз навбатида «Эркинлик ва демократияни олға силжитиш» ниқоби остида амалга ошираётган, узоқни кўзлаган сиёсатнинг, ёки қисқартмада – “ниқобли ЭДОС”нинг намоён бўлиши, холос. Унинг кўринишларини мафкура мутахассислари “бошқарилувчи хаос”, “рангли инқилоб”, “информацион уруш”, “психологик уруш”, “Троя оти”, “урушнинг интеллектуал майдони”, “мемплекс”, “юмшоқ куч” (Soft power) технологиялари дейишмоқда. Демак, бу вазиятда ягона тўғри йўл реал мақсадларга асосланган ғоявий бирлашув

концепциясини ишлаб чиқиш ва жамиятда биллий бирлик ва бирдамликни шакллантириш бўлади.

Хулоса қилганда, ғоявий бирдамликка, ҳамжиҳатликка хизмат қиладиган, миллий бирдамликни шакллантирадиган мафкурани жамият аъзолари қалби ва онгига сингдириш муҳим масала бўлиб, у одамларни, аввало ёшларни эзгу ғояларга ишонтириш, уларни бир мақсад атрофида уюштириш, фаоллаштириш, масъулиятини ошириш, олийжаноб мақсадлар сари сафарбар этишда маънавий-руҳий жиҳатдан улкан аҳамият касб этади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонФармони// <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Человек и культура межнационального общения (под ред. Шермухамедова С.).- Ташкент.:Узбекистан, 1995.
3. Юсупов Э., Туленов Ж., Ғофуров З. Миллий масала бўйича фалсафий суҳбатлар.- Тошкент.:Фан, 1990. –Б. 69.
4. Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат.- Тошкент.: Янги аср авлоди, 2008; Баҳодир Зокир. Глобаллашув зиддиятлари. - Тошкент.: Тафаккур, №1, 2004; Назаров А. Глобаллашув шароитида барқарор сиёсий тараққиёт хавфсизлигини таъминлаш муаммолари. Тошкент.: ЎзМу хабарлари, № 1/1, 2016.
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72 сессиясида сўзлаган нутқи. Интернет манба: <http://www/president.uz>
6. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлижизни қатият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент.: Ўзбекистон, 2017,1-жилд. –Б.349.
7. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2020. –Б. 159.
8. Арасту. Ахлоқи кабир. –Тошкент.: ўзбекистон миллий энциклопедияси ДИН. 2018. –Б. 143.
9. Юсупов Э. Инсон камолотининг маънавий асослари. - Тошкент.: «Университет», 1998,-Б.156.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонФармони// <https://lex.uz/docs/5841063>
11. А.Даллес. <http://www.deodar.ru/articles/>
12. Сафоев С. Марказий Осиёдаги геосиёсат. – Тошкент.: ЖИДУ, ЮНЕСКО қатнашуви доирасида чоп этилган., 2005. – Б. 47.